

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ НТУ «ХП»

Національна академія медичних наук України
ДУ «Інститут загальної та невідкладної
хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України»
ДУ «Інститут мікробіології та імунології
ім. І.І. Мечникова НАМН України»

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології
ім. В.Я. Данилевського НАМН України»
ДЗ «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
Всеукраїнська асоціація рентгенологів

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II Міжнародної науково-практичної конференції «**Актуальні питання сучасної медицини та фармації**», яка відбудеться **29–30 жовтня 2025 року** на базі Навчально-наукового медичного інституту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (61002, Україна, м. Харків, вул. Кирпичова, 2).

Форма проведення конференції: он-лайн/заочна інтернет-конференція.

Мета конференції: обговорення актуальних питань сучасної медицини, психології та фармації, інновацій освітньої діяльності та впровадження результатів наукових досягнень в практичну медицину, психологію та фармацію.

Тематичні напрями науково-практичної конференції:

1. Проблемні питання та перспективи розвитку практичної і теоретичної медицини, психології та фармації в Україні і світі.
2. Інноваційні методи діагностики, лікування, реабілітації та профілактики в галузі практичної та теоретичної медицини.
3. Новітні наукові підходи і технології у сфері практичної та теоретичної медицини, психології та фармації.
4. Впровадження засад доказової медицини і міжнародних стандартів діагностики та лікування до освітнього і наукового процесів.
5. Сучасні інформаційні технології в практичній і теоретичній медицині, психології та фармації.
6. Актуальні питання розвитку вищої медичної, психологічної та фармацевтичної освіти.
7. **Інтеграція вітчизняної вищої медичної, психологічної та фармацевтичної освіти в світовий освітній простір.**
8. Актуальні питання сучасної фізичної та психосоціальної реабілітації.
9. Питання нормативно-правового регулювання в практичній діяльності в сфері медицини, психології та фармації.

Запрошуємо до участі у науково-практичній конференції:

Науково-педагогічних працівників, лікарів, фармацевтів, психологів, здобувачів освіти усіх рівнів та інших зацікавлених.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Умови участі: участь у конференції **безкоштовна**.

За матеріалами конференції буде опубліковано електронний збірник матеріалів конференції. Електронна версія збірника, сертифікати та програма конференції будуть надіслані учасникам і розміщені в загальнодоступних електронних мережах.

Для участі в роботі конференції необхідно:

Подати Заявку учасника та Тези для публікації до **28 жовтня 2025 року (включно)** на офіційну електронну пошту конференції (BullMPP@ukr.net). У темі листа зазначати – «Конференція».

За усіма питаннями щодо участі в конференції звертатися в дирекцію Навчально-наукового медичного інституту та до організаційного координатора.

Організаційний координатор: Міщенко Олександр Миколайович.

E-mail: BullMPP@ukr.net

Телефон для довідок: +38 (095) 533-40-24

Вимоги до оформлення тез: Обсяг тез – до 3 сторінок у текстовому редакторі MS Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – одинарний, відступ – 1,25 см; поля: верхнє, ліве, праве та нижнє – 2 см. Рисунки розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, по центру. Під рисунком вказати нумерацію (Рис. 1) та назву. При використанні таблиць необхідно вказувати нумерацію (Табл. 1) та назву. Розмір шрифту в таблицях – 12, інтервал – одинарний.

Структура тез:

- Назва тез (шрифт напівжирний, великими літерами, розмір 14, розміщення в тексті по центру).

- ПІБ автора (шрифт напівжирний, розмір: 14, по правому краю, допускається не більше 3-х авторів) та відомості про автора (авторів) (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); місто, держава; ORCID (за наявності)).

- Основний текст.

- Список використаних джерел (в порядку цитування).

Список використаних джерел має бути оформлений відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015. Посилання на використані джерела в тексті виконувати у квадратних дужках. Звертаємо увагу, що список використаних джерел має орієнтуватися на вітчизняні та світові наукові дослідження останніх 5 років (за виключенням джерел країни агресора та Білорусії).

Приклад оформлення тез

НАЗВА ТЕЗ

Олійник Олексій Миколайович
кандидат медичних наук, доцент,
доцент кафедри хірургії, нормальної
та топографічної анатомії
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
м. Харків, Україна
ORCID: <https://orcid.org/0000-0000-0000-0000> (за наявності)

Текст

Список використаних джерел:
(в порядку цитування)

ЗАЯВКА

НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

«Актуальні питання сучасної медицини та фармації»

29–30 жовтня 2025 року

Прізвище, ім'я, по батькові (українською)	Автор 1.
	Автор 2.
	Автор 3.
	Науковий керівник
Прізвище та ім'я (латиною, як у закордонному паспорті)	Автор 1.
	Автор 2.
	Автор 3.
	Науковий керівник
E-mail та мобільний телефон	
Місце роботи (навчання)	
Назва публікації	
Наукова секція	
Форма участі у конференції	Заочна